

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МИГРАЦИИ ГЕРМАНИИ.

Научный руководитель:

Собирова Лола Шавкатовна

Соатова Мафтуна Эшпарда кизи

магистрант Ташкентского Финансового института

Специальность “Управление инвестициями”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7404144>

***Аннотация.** В течение многих десятилетий, миграция населения стало одной из глобальных вопросов, так как она имеет прямое воздействие не только на поток рабочей силы, но и на развитие страны в целом через передвижения умственного капитала. Этот вопрос не прошел не задев и границы Германии. Германия более 25 лет старается установить оптимальное и устойчивое законодательство для иностранных граждан на территории ФРГ, как например: Легализация трудовой миграции в ФРГ. В данной статье будет раскрыто цифровизация миграции в Германии с целью создания больше возможностей для мигрантов.*

***Ключевые слова.** Цифровая экономика, цифровизация, Германия, Ведущие IT компании, digital-технологий.*

***Annotatsiya.** Ko'p yillar davomida aholi migratsiyasi global masalalardan biriga aylandi, chunki u nafaqat mehnat oqimiga, balki aqliy kapitalning harakatlari orqali butun mamlakatni rivojlantirishga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu savol Germaniya chegaralariga tegmasdan o'tmadi. Germaniya 25 yildan ko'proq vaqt davomida ushbu davlatda yashovchi chet el fuqarolari uchun maqbul va barqaror qonunchilikni o'rnatishga harakat qilmoqda, masalan: Germaniya Federativ Respublikasida mehnat migratsiyasini legallashtirish. Ushbu maqola muhojirlar uchun ko'proq imkoniyatlar yaratish maqsadida Germaniyada migratsiyani raqamlashtirishni ochib beradi.*

***Калит сўзлар.** Рақамли иқтисодиёт, рақамлаштириши, Германия, Етакчи IT компаниялар, digital технологиялар*

***Abstract.** For many decades, population migration has become one of the global issues, as it has a direct impact not only on the flow of labor, but also on the development of the country as a whole through the movement of mental capital. This question did not pass without touching the borders of Germany. For more than 25 years, Germany has been trying to establish optimal and sustainable legislation for foreign citizens on the territory of Germany, such as the Legalization of labor migration in Germany. This article will cover the digitalization of migration in Germany in order to create more opportunities for migrants.*

***Key words.** Digital economy, digitalization, Germany, Leading IT companies, digital technologies*

Сегодня информационно-коммуникационные технологии занимают важное место в развитии стран, предоставляя доступ к большому количеству информации, обработанные с помощью вычислительных технологий. Информационные технологии являются основным инструментом реализации программы цифровой экономики. Цифровая экономика, по существу, это возможность создания цифровых моделей реального мира экономики, которые на основе современных технологий измерений позволяет обеспечить учет самых разных ресурсов в реальной экономике и процессов, которые происходят с этими ресурсами. В нынешнее время цифровизация отдельных сфер и услуг показывает качеству выполненной работы. Для повышения эффективности административных процедур в сфере миграции, а также для профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства, применения мер административного воздействия в этой сфере все большее значение приобретает использование современных цифровых технологий и информационно-технических средств, в том числе для совершенствования механизмов получения заинтересованными государственными органами информации о нахождении иностранных граждан, их перемещении по территории страны, расширения использования

современных биометрических технологий для идентификации личности, обеспечения эффективного контроля за соблюдением требований трудового законодательства.

Рисунок 1. Международное движение мигрантов по состоянию 2019г.¹

Если говорить относительно о Германии, то Экономика Германии на подъеме, в некоторых регионах страны - полная занятость. Но, отмечает немецкое правительство в своем официальном пресс-релизе к будущему иммиграционному закону, экономическое будущее Германии в решающей степени зависит от того, насколько мы сможем сохранить и расширить базу квалифицированных кадров. На переговорах в ведомстве федерального канцлера в ночь с понедельника на вторник, 2 октября 2019г, они договорились об основных положениях будущего закона, который превратит Германию в классическую иммиграционную страну типа США, Канада, Новой Зеландии или Австралии(рис.2 и рис.3)

Рисунок 2. Число международных мигрантов (миллионов человек) и их доля в общей численности населения мира (в %) на середину 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 и 2020 годов²

¹ <https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimatesmaps.asp?0t0>

² <http://www.demoscope.ru/weekly/2021/0889/barom02.php#:~:text=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82&text=%D0%9A%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%BD%D0%BE,1990%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%20%D0%BD%D0%B0%2083%25>

Рисунок 3. Среднегодовой прирост числа международных мигрантов в мире и по основным группам стран мира, 1990-2020 годы, %³

Тема представляется правительству Германии настолько важной, по словам министра внутренних дел Хорст Зеехофер: "Дефицит квалифицированных кадров -это главная проблема предприятий в Германии, и эта проблема будет становиться все более острой на отечественном рынке труда".

³

<http://www.demoscope.ru/weekly/2021/0889/barom02.php#:~:text=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,-%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82&text=%D0%9A%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D0%BD%D0%BE,1990%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%2D%20%D0%BD%D0%B0%2083%25.>

Решить ее за счет внутренних резервов, например, курсов пере- и повышения квалификации немецких работников, а также используя возможности, которые предоставляет объединенный рынок труда ЕС, по оценке министра, не удастся. Нужна трудовая миграция из третьих стран.

При этом, однако, Зеehoфер несколько раз подчеркнул, что речь идет об образованных людях, имеющих профессиональную квалификацию. Специалисты с высшим образованием уже и сейчас при наличии ряда условий могут приезжать в Германию и искать здесь работу. По новому закону, такая возможность будет у всех мигрантов, имеющих признанное в Германии свидетельство о профессиональной квалификации.

По данным министерства экономики и энергетики ФРГ, 61% немецких работодателей уже сегодня испытывает нехватку квалифицированной рабочей силы. К 2030 г. работоспособное население Германии в возрасте от 20 до 65 лет сократится на 3,9 млн чел., а в 2060 — на 10,2 млн чел.⁴

Миграционный кризис в Европе, обострившийся в 2015 году, стал настоящим испытанием как для Европейского союза, так и для российско-европейских отношений. В 2015 году согласно данным Евростата в Европу прибыло 1,25 млн. беженцев, что более чем в два раза превысило уровень 2014 года (562,68 тыс). Около 35% потока устремлено в Германию.

Рисунок 4. Количество беженцев по странам размещения (по данным

Евростата)⁵

⁴ <https://legal-dialogue.org/ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD>
⁵ <http://rusrand.ru/analyt/migracionnyy-krizis-v-evrope>

Основной состав беженцев — это сирийцы (29%), причем половина из них попросила впервые убежище именно в Германии, 14% всех беженцев в Европе — это жители Афганистана, 10% — иракцы

В связи с притоком мигрантов в Германию с 2015 года появилось множество вспомогательных веб-сайтов, приложений и инициатив, призванных помочь им в решении различных вопросов, начиная от процесса предоставления убежища и языковых курсов и заканчивая обучением, интеграционными курсами и вопросами здравоохранения. В ходе изучения темы были определены несколько самых полезных сайтов для иммигрантов.

Благодаря федеральной структуре Германии бесплатная поддержка мигрантов, такая как неотложная медицинская помощь, юридическая консультация и конкретная помощь взрослым иммигрантам (так называемая миграционная консультационная служба для взрослых иммигрантов, МВЕ), в основном организуется и предлагается на государственном и региональном уровнях шестью некоммерческими благотворительными организациями Германии ("Wohlfahrtsverbände"). Финансируемая государством и федеральными правительствами (более чем на 90 процентов), а также церковью, эта так называемая "wohlfahrtspflege" (благотворительная работа) является главной опорой немецкого государства всеобщего благосостояния.

1. AWO, или Ассоциация благосостояния трудящихся (Arbeiterwohlfahrt)
2. Немецкая ассоциация Каритас (организация социального обеспечения Римско-Католической Церкви Германии)
3. Diakonie, или Diakonisches Werk der Evangelischen Kirchen in Deutschland (организация социального обеспечения протестантских церквей Германии)
4. German Equal Participation Welfare Association (Немецкая Паритетная Ассоциация Благосостояния)
5. German Red Cross (Немецкий Красный Крест)

6. Central Welfare Agency of the Jews в Германия (центральный центр благосостояния евреев в Германии).

За некоторыми исключениями, большинство из следующих услуг являются бесплатными и доступны по всей Германии.

Большой поток мигрантов не только помогает решению вопросов касающиеся квалификации работников и трудоустройством в стране, но и в свою очередь может создать беспорядок из-за не информированности приезжих впервые. Во избежания таких ситуаций администрация ФРГ создал удобную платформу Федерального управления по делам миграции и беженцев (BAMF) " Добро пожаловать в Германию ", которая содержит подробную информацию о всех аспектах жизни в Германии, начиная с начальной ориентации и изучения немецкого языка и заканчивая образовательными и культурными учреждениями. Такими же возможностями обладает и приложение «Ankommen» («прибытие»), обеспечивающее ориентацию в течение первых недель пребывания в Германии. Основные направления - "жизнь в Германии", "убежище, ученичество, работа" и " изучение немецкого языка. Доступно на английском, арабском, фарси, французском и немецком языках.

Так же благодаря многоязычному веб-сайту – handbookGermany, с практической информацией и советами по повседневной жизни, включая медицинское страхование, развод и уход за детьми, как и местное население, мигранты тоже могут не выходя из дома получать советы профессионалов. Кроме этого, вопросы касающиеся образования и обучение, такие как языковые курсы и профессиональная подготовка; права и правила, такие как процедура предоставления убежища и бытовое насилие; и как найти работу указаны в виде объяснительных видеороликов. А те, которые ещё не успели воспользоваться языковыми курсами или другими услугами созданные для мигрантов в Германии, существует Refugeeguide. Это иллюстрированное

руководство, отвечающее на общие вопросы беженцев, которое доступно на 16 языках.

Безопасность молодого поколения как и во всех странах и в Германии играет один из первых задач, для этого непрерывно работает Молодежные миграционные службы, которые оказывают помощь молодым людям в возрасте от 12 до 27 лет в процессе их интеграции в более чем 450 центрах по всей Германии.

Мигранты приезжие из разных регионов, кроме тех, кто приехал на основании грантов и по контракту, в первую очередь нуждаются в работе. Этими услугами обладают такие сайты как make-it-in-germany.com, это является правительственным порталом для квалифицированных специалистов со всего мира и информирует будущих мигрантов о работе, визовых процедурах и жизни в Германии. Так же как пример можно привести, Сайт Федерального агентства занятости (“Bundesagentur für Arbeit”), который предлагает широкий спектр ресурсов: от Совета по трудоустройству, консультаций и трудоустройства до финансовой поддержки и открытия бизнеса. Его четырех-шестимесячная программа " Perspektiven für junge Flüchtlinge". Некоторые веб-сайты и порталы не только предлагают вакансии, но и одновременно предоставляет советы по ключевым моментам при устройстве на работу и других целей. К ним можно отнести: сайт центрального офиса по иностранному образованию, предоставляющий информацию об оценке иностранных квалификаций в Германии, информация БАМФ о работе и карьере, включая доступ к рынку труда и трудовому праву, а также образование, такое как обучение и профессиональная подготовка и многие другие.

Во время проживания мигранты могут столкнуться с рядом проблем случайного характера или случае форс мажора, в таких ситуациях поможет платформы как контрольные списки с информацией для навигации по

повседневной жизни потребителей для загрузки немецким центром консультирования потребителей. Темы включают банковские счета, страхование, мобильные телефоны, фильмы и авторские права. Доступно на пяти языках. Другим примером служит, RefuShe-информация об основных ценностях Германии, а также о резервных объектах для случаев насилия.

Вопрос здоровья всегда имело первостепенной важности, и в ФРГ иностранные граждане, проживающие на этой территории смогут получить медицинскую онлайн проверку в зависимости от пола, возраста, вида и уровня болезни. Как например, Refugee Toolbox — онлайн-библиотека открытого доступа на 16 языках, предоставляющая, среди прочего, клинические рекомендации по лечению и информационные материалы по профилактическим темам здравоохранения; Немецкий СПИД-справка, интернет-портал с практической информацией о венерических заболеваниях; Беременность и роды: веб-сайты беременных, информационный портал для будущих матерей, доступный на восьми языках; Психологическая Самопомощь медицинские порталы: Refugeem, для беженцев с проблемами психического здоровья на семи языках.

Существует так же многие другие веб порталы предлагающие услуги в разных сферах и готовы помочь и решить любые вопросы в любое время суток:

1. Консультирование по вопросам добровольного возвращения и молодежных миграционных служб finders (BAMF)
2. места проведения интеграционных курсов, интеграционные курсы, иммиграционные бюро и региональные бюро MBE finder (BAMF)
3. Восстановление семейных связей-служба отслеживания Международного Комитета Красного Креста
4. The Face-Migrants in Europe, основанная на фотографиях служба отслеживания для людей, ищущих своих родственников

Использованная литература.

1. legal-dialogue.org
2. www.infomigrants.net
3. www.bamf.de
4. ru.m.wikipedia.org
5. rusrand.ru
6. www.demoscope.ru
7. www.un.org
8. amp.dw.com
9. www.tupa-germania.ru
10. refugeeum.eu